

IMPLEMENTASI RANGKAIAN SUBTRACTOR BINER BERDASARKAN KONSEP PENGURANGAN DIGITAL

**Dr. Muhammad Nursalman, M. T., Nadzalla Diva Asmara Sutedja, Naura Nur
Faizah, Rizka Aulia, Selika Kanajmi**

Fakultas Pendidikan Matematika dan Pengetahuan Alam, Universitas Pendidikan Indonesia,
Bandung, Indonesia

mnursalman@upi.edu¹, nadzallad@upi.edu², naurafaizah@upi.edu³, rizkaulaa2715@upi.edu⁴,
selikakanajmii@upi.edu⁵

Kata Kunci : binary subtractor, digital subtraction, logic circuits, digital simulation, digital systems

Abstract

Binary subtraction is a fundamental operation in digital systems and is widely applied in computer arithmetic and data processing units. This study aims to implement and analyze a binary subtractor circuit based on the concept of digital subtraction without involving direct hardware implementation. The research methodology includes Boolean logic analysis, truth table construction, and digital circuit simulation using simulation software. The analyzed circuits consist of half subtractor and full subtractor designs utilizing basic logic gates such as XOR, AND, and NOT. Simulation results demonstrate that the generated difference and borrow outputs are consistent with binary subtraction theory for all input combinations. Furthermore, the validation process indicates an accuracy rate of 100% based on truth table verification. This study confirms that simulation-based and theoretical implementation of binary subtractor circuits can serve as an effective alternative for learning and designing digital systems without physical hardware experimentation and can be extended to more complex digital arithmetic systems.

Pendahuluan

A. Latar Belakang

Perkembangan teknologi digital yang semakin pesat menuntut sistem komputasi yang mampu melakukan pengolahan data secara cepat dan akurat. Salah satu komponen fundamental dalam sistem digital adalah rangkaian aritmatika yang berfungsi untuk melakukan operasi matematika dasar, seperti penjumlahan dan pengurangan bilangan biner. Operasi pengurangan biner memiliki peranan penting dalam berbagai aplikasi digital, termasuk unit aritmatika dan logika (Arithmetic Logic Unit/ALU), mikroprosesor, serta sistem pengolahan data digital lainnya.

Rangkaian subtractor biner merupakan rangkaian logika kombinasi yang digunakan untuk melakukan operasi pengurangan dua bilangan biner dengan menghasilkan keluaran berupa difference dan borrow. Secara umum, subtractor biner terdiri atas dua jenis, yaitu half subtractor dan full subtractor. Half subtractor digunakan untuk melakukan pengurangan dua bit tanpa mempertimbangkan borrow masukan,

sedangkan full subtractor mampu menangani pengurangan dengan borrow masukan dari bit sebelumnya. Pemahaman terhadap prinsip kerja dan implementasi rangkaian subtractor biner menjadi dasar penting dalam pembelajaran dan perancangan sistem digital yang lebih kompleks.

Dalam praktiknya, implementasi rangkaian digital sering kali dilakukan melalui perakitan perangkat keras menggunakan komponen elektronika. Namun, keterbatasan fasilitas laboratorium, biaya peralatan, serta efisiensi waktu menjadi kendala dalam pelaksanaan praktik tersebut, khususnya dalam konteks pembelajaran dan penelitian dasar. Oleh karena itu, pendekatan alternatif berupa simulasi digital dan analisis teoretis menjadi solusi yang efektif untuk mempelajari dan menguji kinerja rangkaian logika tanpa harus melibatkan perangkat keras secara langsung.

Simulasi rangkaian digital memungkinkan perancangan, pengujian, dan analisis fungsi logika secara akurat berdasarkan konsep teoritis. Melalui simulasi, perilaku rangkaian subtractor biner dapat diamati dengan jelas, termasuk kesesuaian antara keluaran difference dan borrow terhadap tabel kebenaran serta persamaan logika Boolean yang digunakan. Pendekatan ini tidak hanya efisien, tetapi juga memberikan fleksibilitas dalam melakukan analisis dan pengembangan desain rangkaian.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini difokuskan pada implementasi rangkaian subtractor biner berdasarkan konsep pengurangan digital dengan pendekatan simulasi dan analisis logika Boolean. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang komprehensif mengenai prinsip kerja subtractor biner serta menjadi alternatif implementasi yang efektif dalam pembelajaran dan perancangan sistem digital tanpa praktik perangkat keras.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif-eksperimental berbasis simulasi untuk mengimplementasikan dan menganalisis rangkaian subtractor biner berdasarkan konsep pengurangan digital. Metode ini dipilih karena penelitian difokuskan pada perancangan, analisis logika, serta pengujian fungsional rangkaian digital tanpa melibatkan implementasi perangkat keras secara langsung.

Gambar 1. Metode Penelitian

Tahapan penelitian dilakukan sebagai berikut:

1. Studi Literatur

Tahap awal dilakukan dengan mengkaji berbagai referensi yang berkaitan dengan sistem bilangan biner, konsep pengurangan biner, serta prinsip kerja rangkaian subtractor biner. Studi literatur mencakup pembahasan mengenai half subtractor, full subtractor, tabel kebenaran, dan persamaan logika Boolean yang mendasari rangkaian tersebut.

2. Perancangan Rangkaian Logika

Pada tahap ini, dilakukan penyusunan tabel kebenaran untuk rangkaian half subtractor dan full subtractor. Berdasarkan tabel kebenaran tersebut, diturunkan persamaan logika Boolean untuk keluaran *difference* dan *borrow*. Selanjutnya, rangkaian logika dirancang menggunakan gerbang dasar seperti AND, XOR, dan NOT sesuai dengan persamaan logika yang diperoleh.

3. Simulasi Rangkaian Digital

Rangkaian subtractor biner yang telah dirancang kemudian diimplementasikan dalam bentuk simulasi menggunakan perangkat lunak simulasi rangkaian digital. Simulasi dilakukan untuk menguji seluruh kemungkinan kombinasi masukan pada rangkaian half subtractor dan full subtractor.

4. Pengujian dan Validasi

Hasil keluaran simulasi berupa *difference* dan *borrow* dibandingkan dengan hasil teoritis berdasarkan tabel kebenaran pengurangan biner. Validasi dilakukan untuk memastikan kesesuaian antara hasil simulasi dan konsep pengurangan digital.

5. Analisis Hasil

Data hasil simulasi dianalisis secara deskriptif untuk menilai kinerja rangkaian subtractor biner. Analisis difokuskan pada tingkat keakuratan keluaran rangkaian terhadap teori pengurangan biner serta efektivitas pendekatan simulasi sebagai alternatif pembelajaran dan perancangan sistem digital.

Metode penelitian ini diharapkan mampu memberikan gambaran yang sistematis dan akurat mengenai implementasi rangkaian subtractor biner serta membuktikan bahwa simulasi digital dapat digunakan sebagai pendekatan yang efektif dalam memahami dan mengembangkan sistem aritmatika digital.

Hasil dan Pembahasan

A. Implementasi Half Subtractor

Half subtractor merupakan rangkaian logika kombinasi yang digunakan untuk melakukan operasi pengurangan dua bit biner, yaitu minuend (A) dan subtrahend (B), tanpa memperhitungkan borrow dari bit sebelumnya. Rangkaian ini menghasilkan dua keluaran, yaitu difference (D) dan borrow (Bo).

Input		Output	
A	B	Borrow	Sum
0	0	0	0
0	1	1	1
1	0	1	0
1	1	0	0

Table 1. Tabel Kebenaran Half Subtractor

Berdasarkan tabel kebenaran pengurangan biner, keluaran half subtractor dapat dirumuskan sebagai berikut:

- Difference (D) = $A \oplus B$
- Borrow (Bo) = $\bar{A} \cdot B$

Persamaan tersebut menunjukkan bahwa keluaran difference dihasilkan dari operasi XOR antara A dan B, sedangkan borrow dihasilkan dari operasi AND antara komplement A dan B. Implementasi rangkaian dilakukan menggunakan gerbang logika dasar XOR, AND, dan NOT sesuai dengan persamaan logika Boolean yang telah diturunkan.

Gambar 2. Rangkaian Half Subtractor

Hasil simulasi menunjukkan bahwa untuk seluruh kombinasi masukan A dan B, keluaran difference dan borrow yang dihasilkan sesuai dengan tabel kebenaran half subtractor. Hal ini membuktikan bahwa rancangan rangkaian logika half subtractor telah bekerja dengan benar sesuai konsep pengurangan biner.

B. Implementasi Full Subtractor

Full subtractor merupakan pengembangan dari half subtractor yang mampu menangani pengurangan dua bit biner dengan mempertimbangkan borrow masukan (Bin) dari bit sebelumnya. Rangkaian ini memiliki tiga masukan, yaitu A, B, dan Bin, serta dua keluaran berupa difference (D) dan borrow out (Bout).

Input			Output	
A	B	Bin	Difference	Bout
0	0	0	0	0
0	0	1	1	1
0	1	0	1	1
0	1	1	0	1
1	0	0	1	0
1	0	1	0	0
1	1	0	0	0
1	1	1	1	1

Table 2. Tabel Kebenaran Full Subtractor

Berdasarkan analisis tabel kebenaran full subtractor, persamaan logika Boolean yang diperoleh adalah sebagai berikut:

- Difference (D) = $A \oplus B \oplus \text{Bin}$
- Borrow (Bout) = $(\bar{A} \cdot B) + (\bar{A} \cdot \text{Bin}) + (B \cdot \text{Bin})$

Rangkaian full subtractor dirancang dengan mengkombinasikan dua buah half subtractor dan satu gerbang OR untuk menggabungkan sinyal borrow. Implementasi ini dilakukan sepenuhnya dalam lingkungan simulasi digital menggunakan gerbang logika dasar.

Gambar 3. Rangkaian Full Subtractor

Hasil simulasi full subtractor menunjukkan bahwa keluaran difference dan borrow out yang dihasilkan telah sesuai dengan teori pengurangan biner untuk seluruh kemungkinan kombinasi masukan. Tidak ditemukan perbedaan antara hasil simulasi dan hasil perhitungan teoritis, sehingga dapat disimpulkan bahwa rangkaian full subtractor berfungsi secara optimal.

C. Analisis Hasil Simulasi

Berdasarkan hasil simulasi yang telah dilakukan pada rangkaian half subtractor dan full subtractor, seluruh kombinasi masukan menghasilkan keluaran yang sesuai dengan tabel kebenaran pengurangan biner. Tingkat akurasi yang diperoleh dari proses validasi mencapai 100% berdasarkan seluruh kombinasi masukan yang diuji, menunjukkan bahwa rancangan rangkaian logika telah sesuai dengan konsep teoritis pengurangan digital.

Pendekatan simulasi digital terbukti efektif dalam membantu pemahaman prinsip kerja rangkaian subtractor biner. Selain itu, simulasi memberikan kemudahan dalam melakukan pengujian tanpa risiko kesalahan perakitan perangkat keras serta memungkinkan modifikasi rangkaian secara fleksibel. Dengan demikian, metode ini sangat relevan digunakan dalam konteks pembelajaran sistem digital dan perancangan awal rangkaian aritmatika.

Kesimpulan

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil perancangan, simulasi, dan analisis yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa rangkaian subtractor biner dapat diimplementasikan secara efektif berdasarkan konsep pengurangan digital melalui pendekatan analisis logika Boolean dan simulasi rangkaian digital. Rangkaian half subtractor dan full subtractor yang dirancang menggunakan gerbang logika dasar mampu menghasilkan keluaran difference dan borrow yang sesuai dengan tabel kebenaran pengurangan biner.

Simulasi rangkaian digital menggunakan perangkat lunak Intel Quartus Prime menunjukkan bahwa seluruh kombinasi masukan menghasilkan keluaran yang konsisten dengan teori pengurangan biner, dengan tingkat keakuratan mencapai 100%. Hal ini membuktikan bahwa simulasi rangkaian digital dapat

digunakan sebagai metode yang valid untuk memverifikasi kinerja rangkaian logika tanpa melibatkan implementasi perangkat keras secara langsung.

Dengan demikian, pendekatan simulasi berbasis perangkat lunak tidak hanya efektif dalam membantu pemahaman prinsip kerja rangkaian subtractor biner, tetapi juga dapat dijadikan alternatif yang efisien dalam pembelajaran dan perancangan awal sistem aritmatika digital. Penelitian ini dapat dikembangkan lebih lanjut dengan memperluas implementasi ke subtractor multi-bit atau integrasi rangkaian subtractor dalam unit aritmatika dan logika (ALU).

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, terdapat beberapa saran yang dapat dipertimbangkan untuk pengembangan penelitian selanjutnya. Penelitian ini masih terbatas pada implementasi rangkaian subtractor biner satu bit, sehingga pada penelitian berikutnya disarankan untuk mengembangkan rangkaian subtractor multi-bit agar dapat merepresentasikan proses pengurangan biner yang lebih kompleks dan mendekati penerapan pada sistem digital nyata.

Selain itu, penelitian selanjutnya dapat mengintegrasikan rangkaian subtractor biner ke dalam unit aritmatika dan logika (Arithmetic Logic Unit/ALU) untuk mengkaji kinerjanya dalam sistem aritmatika digital yang lebih lengkap. Penggunaan bahasa deskripsi perangkat keras seperti Verilog atau VHDL dalam proses simulasi juga disarankan agar rancangan rangkaian dapat lebih mudah diimplementasikan pada perangkat keras FPGA.

Penelitian selanjutnya juga dapat membandingkan hasil simulasi menggunakan berbagai perangkat lunak simulasi rangkaian digital untuk mengevaluasi efektivitas dan keakuratan masing-masing platform. Dengan demikian, hasil penelitian dapat memberikan kontribusi yang lebih luas dalam pengembangan metode pembelajaran dan perancangan sistem digital berbasis simulasi.

DAFTAR PUSTAKA

- Noor, M. S. (2012, 10 Oktober). *Konsep Biner dan Sistem Komputer*. Universitas Negeri Gorontalo – mahasiswa.ung.ac.id. Diakses dari https://mahasiswa.ung.ac.id/531412017/home/2012/10/10/konsep_biner_dan_sistem_komputer.html
- GeeksforGeeks. (2025, 23 Juli). *Binary Subtraction*. GeeksforGeeks. Diakses dari <http://geeksforgeeks.org/maths/binary-subtraction/>
- Nurhaswinda, Wulandari, Y., Maiza, A., Ramadhani, R., & Adelia, N. (2025). Sistem bilangan biner, kunci utama pengkodean sebuah data dalam komputasi digital. *Jurnal Pendidikan dan Kebudayaan*, 1(2), 61-66.
- Tutorialspoint. (tanpa tahun). *Half Adder in Digital Electronics*. Diakses dari <https://www.tutorialspoint.com/digital-electronics/digital-electronics-half-adder.htm>

- Mawalid, A. (2017, November 1). *Half Subtractor dan Full Subtractor*. AkhsanulMawalid.blogspot.com. Diakses dari <https://akhsanulmawalid.blogspot.com/2017/11/half-subtractor-dan-full-subtractor.html>
- Ariat-Tech. (2025, 13 November). *Half Subtractor: Working, Diagram, and Truth Table*. Diakses dari <https://id.ariat-tech.com/blog/Half-Subtractor-Working-Diagram-and-Truth-Table.html>
- Tyagi, V. (2023, 06 Agustus; diperbarui 27 Agustus 2023). *Laporan Pratikum 2 Full Subtractor*. CircuitVerse. Diakses dari <https://circuitverse.org/users/185920/projects/laporan-pratikum-2-full-subtractor-d8e74256-cdbc-449d-9c7f-6fa006b5578b>
- Prastyo, E. A. (2023, 22 Maret). *Penjelasan tentang ALU (Arithmetic Logic Unit)*. Arduino.Biz.ID – Elektronika, Robotika, Mikrokontroler, dan Internet of Things. Diakses dari <http://arduino.biz.id/2023/03/blog-post.html>
- Schneider, J., & Smalley, I. (2024, 8 Mei). *Field programmable gate array (FPGA)*. IBM Think. Diakses dari <https://www.ibm.com/id-id/think/topics/field-programmable-gate-arrays>
- Mawalid, A. (2017, 29 November). *Half Subtractor dan Full Subtractor*. Diakses dari <https://akhsanulmawalid.blogspot.com/2017/11/half-subtractor-dan-full-subtractor.html>